

ERMENİ CEPHESİNDEN PAN-TURANİZM

PAN-TURANISM FROM THE ARMENIAN FRONT

NALBANTYAN Zare Vand (2011) *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ISBN: 978-9944-397-65-0

Şerife Çetinkaya

Geliş Tarihi/Received Date: 21 Mart 2026

Kabul Tarihi/Accepted Date: 12 Mayıs 2026

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Haziran 2026

Kitap İncelemesi/Book Review

DOI Numarası: 10.5281/zenodo.20730462

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.

cetinkayaserife72@gmail.com

ORCID: 0009-0008-4160-5117

Atf: ÇETİNKAYA Şerife (2026) "Ermeni Cephesinden pan-Turanizm", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s. 83-89.

Kitap İncelemesi

Zaven ve Vartohi Nalbantyan kardeşler tarafından "Zare Vand" müstear adıyla kaleme alınan eser, ilk olarak "Müstakil ve Müttehit Turan" ismiyle 1926 yılında Ermenice olarak yayımlanmıştır. Sonraki yıllarda farklı dillere çevrilerek geniş bir coğrafyada okuyucuya ulaşmış; 1930'lu yıllarda Rusça ve Fransızca, 1971'de İngilizceye ve 2001'de Farsçaya tercüme edilmiştir. Bu incelemede esas alınan nüsha, 2001 yılında yayımlanan Farsça çeviridir. Söz konusu eser, *Ermeni Cephesinden Pan-Turanizm* adıyla Katayoun Sarnesar'ın çevirisi ve Erol Cihangir'in tenkidıyla Doğu Kütüphanesi tarafından 2011 yılında Türkçe olarak yayımlanmıştır. Eser; takdim, takriz ve tenkit bölümlerinin yanı sıra on fasıldan oluşmakta ve bu fasıllarda Turancılık ideolojisi hem tarihsel gelişimi hem de kavramsal boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Kitap, Turan'ın kökenini ve tarihsel gelişimini dönemsel bir çerçevede incelemiştir.

Başlangıçta coğrafi bir anlam taşıyan bu kavrama zamanla kültürel bir görev yüklenmesi ve nihayetinde siyasal bir birlik idealine dönüşümü aşamalarıyla anlatılmıştır. Bu dönüşüm sürecinde 1905 Rus Devrimi, II. Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı gibi tarihsel kırılmaların belirleyici rolleri olduğu vurgulanmıştır.

Eserin literatüre en önemli katkısı, Turancılığı Türk merkezli anlatıların dışına çıkarmasıdır. Türk merkezli Turan tanımlarının en önemlisi Ziya Gökalp'a aittir. Turan ona göre yalnızca siyasal bir ittifak değil aynı zamanda harsi bir ittihatdir. Özellikle Türkler gibi parçalı yapıya sahip bir millet için Turan daha çok harsidir.¹ Söz konusu kavram Nalbantyan'ın eserinde alandaki yaygın anlatıların aksine farklı bir perspektiften yani Ermeni cephesinden değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışma, yalnızca Turancılık ideolojisinin iç dinamiklerini değil aynı zamanda

¹ Ziya Gökalp, *Yeni Mecmua Yazıları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 268-269.

dışarıdan nasıl algılandığını da okuyucuya göstererek literatürde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Ayrıca Turancılığın ortaya çıkışına dair yerleşik kabullerin aksine farklı milletlerdeki kökeninin sorgulaması, kitabı yalnızca salt betimleyici bir tarih çalışması olmaktan çıkarıp tartışmaya açan eleştirel bir metin hâline getirmiştir. Bu bağlamda söz konusu eser, hem Turancılığın ortaya çıkışını ve tarihsel arka planını anlamak hem de ideolojinin farklı topluluklar ve toplumlar üzerindeki algısal ve siyasal etkilerini değerlendirmek isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.

Ermeni Cephesinden pan-Turanizm kitabı, yayın yönetmeni Erol Cihangir'in "Turan, Pan-Turanizm ve Kitap Üzerine" başlıklı yazısıyla başlamaktadır. Bu bölümde Cihangir, Zare Vand Nalbantyan'ın ele aldığı Turan kavramına geçmeden önce Turan ve Turancılık ideolojilerinin kavramsal ve tarihsel arka planını açıklamıştır. Yazar, Turan kavramının tarihsel anlamı ile modern dönemdeki algılaması arasındaki farklılığa dikkat çekmiş ve bu kavramın zamanla tartışılmaktan kaçınılan bir tabu hâline geldiğini vurgulamıştır. Erol Cihangir'e göre bu tartışma çekincesi Turan fikrinin sağlıklı biçimde anlaşılmasını zorlaştırmış, ideoloji giderek gerçeklikten koparak bir mit niteliği kazanmıştır. Öte yandan Batılı tarihyazımında Turan fikrinin çoğu zaman gerçeklikten uzak ve barbarlıkla ilişkilendirilmesine karşı çıkan yazar, bu kavramın aslında tarihsel temellere dayanan, kapsayıcı ve çok kültürlü bir dünya tasavvurunu ifade ettiğini ileri sürmüştür.

Modern Turancılık düşüncesinin ilk olarak Macarlar arasında geliştiğini, ardından Rusya Müslümanları aracılığıyla Rusya ve Osmanlı coğrafyasına yayıldığını belirterek kavramı açıklamaya devam etmiştir. Kısaca belirtirsek Macar Turancılığı, 19. yüzyılın sonlarında Macarların Avrupa'daki aidiyet arayışları sonucunda ortaya çıkan dil ve coğrafya

kökenli bir anlayıştır.² Erol Cihangir'in bu yaklaşımı eserin neden okunması gerektiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Yazar, Turan ve Turancılık kavramlarının tarihsel gelişimleriyle birlikte modern dönemde nasıl algılandığını da eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek okuyucuya kavramsal bir çerçeve sunmuştur. Kitabın asıl metnine başlamadan önce böyle bir açıklama yapılması konuya dair tartışmaların arka planını açıklayarak Turancılık düşüncesinin ortaya çıkışını ve anlam dönüşümünü daha anlaşılır hâle getiren bir yöntem olmuştur. Nitekim Turan fikri, unutulmaya yüz tutmuş ve efsane hâline gelmiş bir düşünce olmaktan ziyade, derin tarihsel köklere sahip ortak kültür unsurlarına dayanan ve jeopolitik boyutlar içeren kapsayıcı bir ideolojidir. Bu sebeple de hak ettiği değeri görmeli ve farklı şekillerde yeniden tartışılarak gündeme getirilmelidir.

Devamında gelen "takriz" bölümünde ise Rus diplomat Andrey Nikolayeviç Mandelştam'ın yazısına yer verilmiştir. Mandelştam'ın Turancılık hakkındaki en dikkat çekici fikri bu ideolojinin Osmanlı'da değil Rusya Müslümanları arasında ortaya çıkmış olduğudur. Ceditçi düşünce ile birlikte ortaya çıkan bu fikir Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi aydınların Osmanlı topraklarına gelmesiyle varlığını Rusya topraklarından Osmanlı'ya taşımıştır. Hatta Mandelştam bu bölümde Turancılık fikrinin siyasi sahası için Yusuf Akçura'nın *Üç Tarz-ı Siyaset* kitabını adeta Turancılığın manifestosu olarak değerlendirmiştir. Akçura bu eserinde, Osmanlılık ve İslamcılık fikirlerinin imparatorluğun siyasal bütünlüğünü sürdürme hedefi açısından yapısal sınırlılıklar taşıdığını örnekleriyle ortaya koymuştur. Modern dönemin dönüşen siyasal koşulları içerisinde ise Türk milliyetçiliğinin daha uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasal zemin sunduğunu savunmaktadır.³ İşte tam da bu yüzden *Üç Tarz-ı Siyaset* kurucu bir metin olarak ele alınmıştır.

² Ahmet Karaçavuş, "XX. Yüzyıl Başlarında Türk ve Yabancı Algısında Pan-Türkist ve/veya Pan-Turanist Coğrafya ve Turan Halkları-II", *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, Cilt 15, Sayı 1, Mayıs 2015, s. 63-64.

³ Ayrıntı için bkz. Yusuf Akçura, *Üç Tarz-ı Siyaset*, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1995.

İmparatorluğun çözülme sürecine denk gelen bu zamanda Mandelştam'ın Osmanlı topraklarında milliyetçilik fikrinin yükselmesi ve jeopolitik açıdan birlik fikrini destekleyen Turan ideolojisinin yayılcı bir devlet politikasına dönüşmesinin çok uluslu devletlerde ayrıştırıcı bir çatışma riski taşıyabileceğini belirtmiş olması oldukça önemlidir. Mandelştam, Turancılık fikrini Türk-Tatar halklarını birleştirmeyi hedefleyen bir ideoloji olarak tanımlamıştır. Ancak bu idealin hayata geçirilmesinin devletlerin bütünlüğünü zedeleyebileceğini ve siyasi istikrarsızlığa yol açabileceğini de savunmuştur. Ek olarak her azınlığın devletten ayrılmasının mutlak bir hak olarak görülmemesi gerektiğini, böyle bir yaklaşımın uluslararası düzeni de sarsacağını ileri sürmüştür.⁴ Kısaca uluslararası siyasette Turancılık gibi kavramların ayrıştırıcı değil birleştirici yönlerinin üzerinde durulması gerekliliğini ise özellikle vurgulamıştır.

İranlı araştırmacı Kave Bayat ise Mandelştam'a göre tamamen farklı bir Turan ve Turancılık fikrine sahiptir. Turan kavramına daha eleştirel ve temkinli yaklaşan Bayat, bu kavramın ortaya çıkışını Türklerden bağımsız ele alarak eski İran metinlerindeki İran-Turan mücadelesine dayandırmıştır. Ona göre Turan, en eski anlatılarda İran'ın kuzeydoğusunda yaşayan İranlılarla akraba kabul edilmekle birlikte göçebe yaşam tarzı ile farklı inanç ve geleneklere sahip toplulukların bulunduğu coğrafyayı ifade etmektedir. Bu bağlamda İran-Turan karşıtlığı, yerleşik İranlılar ile göçebe topluluklar arasındaki tarihsel gerilimleri yansıtan bir anlatı zemini olarak şekillenmiştir. Bayat'a göre ise bu anlatı zamanla genelleştirilerek tarihsel bir gerçeklikten ziyade ideolojik bir yoruma dönüşmüş; özellikle Türklerin 10. yüzyıldan itibaren Türkistan'dan batıya yönelişiyle birlikte "Türk=Turanlı" özdeşliği kurulmuştur. Böylece Türklerin İran coğrafyasındaki varlığı, eski İran-Turan çatışmalarının devamı olarak yorumlanmıştır. Yazar bu yaklaşımı sonradan inşa edilmiş hatalı bir tarihsel

okuma olarak değerlendirmiştir.⁵ Böylece bu düşüncenin tarihsel arka planını gerçeklikten uzaklaştırarak bir efsaneleşme süreci olarak tanımlamıştır. Bu yönüyle Kave Bayat, Turan fikrini fazla yüzeysel ve tarihsel bağlamından kopuk olarak açıklamıştır. Yani Mandelştam, Turancılık düşüncesini jeopolitik bir gerçeklik olarak temkinli ve görece objektif şekilde değerlendirirken Bayat bu kavramın tarihsel ve bilimsel dayanaklarını özellikle Farsça metinler üzerinden sorgulayarak onu büyük ölçüde ideolojik bir efsane ya da edebî akım olarak görmüş ve bu yönüyle ele almıştır.

Giriş niteliği taşıyan bu incelemelerin ardından kitabın esas metni olan Zare Vand Nalbantyan'ın 10 fasıllık asıl kısmı gelmektedir. Bu fasıllarda Turancılık kavramının ideolojik ve tarihsel amacı ile gelişimi, siyasi olaylarla bağlantısı detaylı şekilde ele alınmıştır. Söz konusu eserde Nalbantyan Panturanizm'i açıklarken kavramsal temellerinden başlayıp tarihsel gelişimi, ideolojik içeriği ve siyasal yansımalarıyla çok katmanlı bir yapı çizmiştir.

Eserdeki fasılları genel olarak üç ana temada incelemek mümkündür. İlki Turan ve Turancılığın kökeni ve kavramsal çerçevesini kapsarken ikincisi bu kavramın ideolojik ve kültürel inşasını anlatır. Üçüncü ve son temada ise Turancılığın tarihsel süreci incelenmiştir. Kitabın kavramsal ve teorik çerçevesini meydana getiren ilk iki fasılda "Turan" kavramının sınırları çizilmiş ve bu kavramın yalnızca coğrafi bir ifade olmadığı, Pasifik'ten Akdeniz'e uzanan geniş bir alanda yaşayan toplulukları kapsayan bir üst kimlik olarak kurgulandığından bahsedilmiştir. İkinci fasılda ise Turancılığın kökenleri tartışılarak bu kavramın Osmanlı'dan ziyade Rusya'daki Türk-Tatar aydınları arasında şekillendiği vurgulanmıştır. Burada Mandelştam ve Nalbantyan arasındaki fikir birliği dikkat çekmektedir. İkinci fasıla dönersek burada Turan ve Turancılık ideolojisinin başlangıçta entelektüel bir arayış olarak ortaya çıkıp

⁴ Zare Vand Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2011, s. 57-58.

⁵ Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, s. 61-62.

zamanla ideolojik bir programa dönüştüğü ifade edilmektedir.

İdeolojik ve kültürel boyutu ele alan 5 ve 6. fasıllarda ise amaç, Turancılığın zihinsel ve kültürel inşasını açıklamaktır. Özellikle 5. fasılda Turancılığın teorik temelleri ve hedefleri net bir şekilde açıklanmıştır. Nalbantyan söz konusu fasılda Turancılığın temellerini *Genç Kalemler ve Türk Yurdu* çevresinden açıklamıştır. Bu bölümde özellikle Ziya Gökalp'ın fikirleri Turancılık düşüncesinin temelini yerleştirilmiştir. Çünkü Ziya Gökalp, milliyeti ırksal çerçeveden çıkarıp kültür birliği ile açıklamıştır ki bu tanımlama Turancılık için en uygun tanımlamadır. Gökalp özellikle "Kızıllema" kavramı üzerinden Turan'ı açıklamıştır. Kızıllema, Osmanlı klasik kaynaklarında fütuhât anlayışını simgeleyen bir kavramdır. Ulaşılması gereken yegâne hedef anlamına gelen bu adlandırma, tarihsel süreçte İstanbul, Roma veya Viyana gibi stratejik ve sembolik şehirlerle somutlaştırılmıştır. Zamanla unutulmaya başlanan bu kavram Ziya Gökalp tarafından Türkçülük düşüncesi içinde yeniden yorumlanmış ve anlam kazanmıştır. Bu kavram Gökalp ile birlikte, Türk milletinin yeniden yükselişini sağlayacak ortak bir ülküyü ve toplumsal yenilenme idealini temsil eden ideolojik bir hedef hâline getirilmiştir.⁶ Burada Nalbantyan'ın dönemin aydınlarının fikirlerine hâkimiyeti özellikle dikkat çekmektedir. Gerçekten de bu kültürel birlik fikri ancak Ziya Gökalp'ın fikirleri temel alınarak açıklanabilmektedir. 6. fasılda ise yazar Osmanlı'da Tanzimat sonrası başlayan ve Meşrutiyet ile birlikte hız kazanan edebî dönüşüm sürecini Turancılık düşüncesi bağlamında ele almış ve dilde sadeleşmeyi bu fikre bağlamıştır. Ancak burada takdir edilmesi gereken bir nokta vardır ki edebiyatta yaşanan bu dönüşümü yalnızca Turancılık fikrine bağlamamış söz konusu sürecin çok kapsamlı bir süreç olduğunu ve bu dönüşümün çok önceden başladığını vurgulamıştır.

6. fasıla kadar Nalbantyan'ın kavramsal açından istikrarlı şekilde ilerleyen açıklamaları söz konusu fasılın sonlarına doğru belirgin biçimde zayıflamıştır. Yazar daha önce yer yer sezdirdiği ancak herhangi bir kaynağa dayandırılmayan subjektif ve ideolojik yorumlarını daha görünür kılmıştır. Özellikle Türkler ile din arasındaki ilişkiye değindiği kısımda Türklerin dine karşı tarih boyunca mesafeli olduğunu söylemiş ve bu fikrine örnek olarak da Selçukluların iki asır içerisinde üç defa din değiştirdiklerini dile getirmiştir.⁷ Ancak bu örneğe ilişkin herhangi bir kaynak göstermemiştir. Selçuklular henüz kuruluş dönemlerindeyken Maverâünnehir'e göç eden Selçuk Bey'in önderliğinde 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmişlerdir.⁸ Bu tarihten sonra Selçukluların herhangi bir din değişikliğine uğradığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Aksine İslamiyet, Selçuklu Devleti'nin hem siyasi meşruiyetinin hem de toplumsal yapısının temelini oluşturmuş ve bu özellik devletin tarihsel sürekliliği boyunca devam etmiştir. Dahası Nalbantyan çok katmanlı bir tarihsel arka plana ve güçlü siyasal-dinî temellere sahip olan Türk fütuhâtını, amaçsız ve yalnızca talan ya da yağma motivasyonu ile gerçekleştirilen askerî akınlar şeklinde açıklamıştır. Ancak bu açıklamayı yaparken hiçbir kaynağa temellendirme yapmamıştır. Eserde bu türden kaynaklı ve tartışmalı değerlendirmelere sıkça rastlanmaktadır. Özellikle bu noktada editör tarafından metne eklenen dipnotlar, söz konusu iddiaları dengeleyen ve okuyucu açısından açıklayıcı bir işlev üstlenmesi bakımından oldukça aydınlatıcı olmuştur.

Üçüncü tema ise kitabın büyük bir çoğunluğunu içeren 3, 4, 7, 8, 9 ve 10. fasılları kapsamaktadır. Turancılık bu fasıllarda 19. yüzyılın sonlarından Cumhuriyet Dönemi'ne kadar uzanan süreçte durağan bir siyasi proje olmaktan öte değişen tarihsel şartlara bağlı kalarak dönüşen bir düşünsel ve ideolojik çerçeve olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu

⁶ Alper Alp, "Ziya Gökalp'a Göre Kızıllema ve Ceditçilik Hareketi", *Gazi Akademik Bakış Dergisi*, Cilt 17, Sayı 33, Aralık 2023, s. 46-47.

⁷ Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, s. 66.

⁸ Mehmet Altay Köymen, *Selçuklu Devri Türk Tarihi*, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2019, s. 30.

kavramın tarihsel gelişim süreci 3. fasılda incelenmiştir. Burada Turancılığın başlangıçta Osmanlı merkezli olmadığı aksine Rusya Müslümanları arasında şekillenen entelektüel bir fikir olduğu anlatılmıştır. Burada Turan fikri Ceditçilik ile eş tutulmuştur. Bu eş tutulma, siyasi yönden ziyade dilsel ve fikrinsel birliği vurgulamak için kullanılmıştır. Özellikle dil birliği vurgusu önemlidir. İsmail Gaspıralı, dil meselesinin önemini açıklarken şu cümleleri kullanmıştır: “Milleti millet eden iki şeydir: Biri tevhid-i din, biri tevhid-i lisandır.”⁹ Gaspıralı’nın dil hakkındaki bu temellendirmesi, yazarın 2 ve 3. fasıllarda savunduğu fikri desteklemiştir. 3. fasılda dikkatle ele alınması gereken çok sayıda önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi şu cümledir: “Osmanlıcılıktan Türkçülüğe geçişte olduğu kadar, Devlet severlikten ırk severliğe geçişte son derece önemli dönüm noktalarından birini teşkil edecektir.”¹⁰ Bu cümle fazla indirgemeci bir anlayışla yazılmıştır. Çünkü Türkçülükte ırk vurgusu her zaman biyolojik bir vurgu değil çoğunlukla kültürel bir olgudur. Örneğin Türk düşünce tarihinde kültürel milliyetçilik anlayışının en önemli kaynaklarından biri olan Sadri Maksudi Arsal’a göre ırk, Türkler açısından sadece fiziki özelliklerden ibaret olmamıştır. Ortak dil, tarih, kültür, örf adet ve ruhi eğilimlere sahip olan toplulukların bütünüdür. Antropolojik özellikler ırk kavramı için o kadar da önemli değildir. Önemli olan ortak kültür ve millî bilinçtir.¹¹ Ek olarak devlet kavramı da Türkçülüğün temel kaidelerindedir. Türk düşüncesinde devlet fikri her zaman temeldedir ve devlet kutsaldır.

Meşrutiyet’in ilanı ile devam eden 4. fasılda Turancılık fikrinin Osmanlı’da görünür olma süreci anlatılmıştır. Çünkü Meşrutiyet, fikrî hayatta görece özgür bir ortam oluşturmuştur. Bu ortamdan faydalanan Tatar aydınları da Osmanlı topraklarına gelmiş ve Turancılık

fikrini burada daha çok yaygınlaştırmıştır. Tam da bu aşamada Nalbantyan Turancılığın neredeyse tamamen kültürel bir dil birliğini hedeflemeye başladığını söylemiştir. Bu fasılda Nalbantyan’ın tarihî belgelerle yeterince temellendirilemeyen subjektif görüşlerine geniş ölçüde yer verdiği görülmüştür. Örneğin İttihat ve Terakki yönetiminin Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim unsurları zorla Türkleştirme sürecine girdiğini ileri sürmekte ve buna bağlı olarak Harekât Ordusu tarafından 20.000 Ermeni’nin katledildiğini iddia etmektedir.¹² Burada gözden kaçırılan husus, Ermenilerin ordunun müdahale ettiği unsurlar arasında yer almamasıdır. Ancak yazarın sürekli dile getirdiği bu tür beyanlar somut ve güvenilir belgelere dayandırılmaktan uzak olup abartılı bir anlatım izlenimi vermektedir. Zira eserde dikkatle ele alınması gereken en önemli konu da bu olmuştur. Söz konusu eserde işlenen Osmanlı-Ermeni ilişkileri hakkındaki anlatılar yer yer temelsiz ve genelleyici nitelik taşımaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte ve savaş yıllarında Turancılığın işlendiği 7 ve 8. fasıllarda ise savaş yıllarında Turancılığın özellikle Rusya’ya karşı yürütülen mücadele bağlamında belirgin bir jeopolitik anlam kazandığı yazar tarafından vurgulanmıştır. Bu sürecin anlatıldığı bölümlerde Türkçülük ile İslam birliği söylemlerinin zaman zaman iç içe geçtiği görülmüştür. Ek olarak bu fasıllarda, Rus Devrimi ve Çarlık rejiminin çöküşünün Turancılığın uygulanabilirliğine dair olan umutları güçlendirdiği söylenmiştir. Metin boyunca dipnotlarda editör tarafından eklenen eleştirel müdahaleler Turancılık fikrinin savaş politikalarının tek belirleyici unsuru olarak sunulmasının indirgemeci bir yaklaşım olabileceğini ortaya koymuştur. Bu fasıllarda Turancılık özellikle de savaş yılları söz konusu olduğunda tek başına belirleyici bir ideolojik çerçeve olarak değerlendirilmesi

⁹ Yavuz Akpınar, *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: IV Eğitim Yazıları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 16.

¹⁰ Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, s. 27.

¹¹ Sadri Maksudi Arsal, *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1979, s. 28-52

¹² Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, s. 35

gerçekliğin dışına çıkmaktadır.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki dönem 9. fasılda anlatılmıştır. Burada Turancılık düşüncesi yeni bir evreye geçmiştir. Nalbantyan'a göre bu evrede Turan fikri Osmanlı İmparatorluğu'nun fiili olarak sona ermesiyle geniş coğrafyalı bir birlik fikrinden ziyade Anadolu merkezli millî bir kurtuluş stratejisine dönüşmüştür. Nalbantyan bu fasılda, Millî Mücadele'yi dahi Turancılık fikrinin bir devamı olarak yorumlamıştır. Ancak dipnotlarda yer alan akademik düzeltmeler, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Misak-ı Millî'nin Turancılık hedefli bir proje olarak değerlendirilemeyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir. Ayrıca Nalbantyan'ın objektiflikten uzak tutumu bu faslın sonlarında da kendisini göstermektedir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü için doğu sınırında verdiği mücadeleyi Ermeni bakış açısıyla ele aldığı için Misakımillî için harcanan her çabayı Turan ideali üzerinden açıklamış ve Ermenileri "Türk okyanusu ortasında savunmasız kalmış bir millet" olarak nitelendirmiştir.¹³

Cumhuriyet Dönemi'nde Turancılığın nasıl uygulandığı ise 10. ve son fasılda işlenmiştir. Söz konusu kavram 1925'lere gelindiğinde resmî söylemde reddedilen bir ideoloji olarak konumlandırılmışsa da Nalbantyan, Türk milliyetçiliğinin kurumsallaşma sürecini ve bu düşüncenin dönüşümünü Turancılığın bir devamı olarak nitelendirmiştir. Ulus-devlet inşası kapsamında gerçekleştirilen ilke ve inkılaplar, eğitim politikaları ve kültürel yeniden yapılanma girişimleri Nalbantyan tarafından yalnızca modernleşme adımları olarak değil aynı zamanda Türk kimliğini yeniden tanımlayan ideolojik bir dönüşümün unsurları olarak da ele alınmıştır. Yazazarın bu bakış açısına göre Turancılık, Cumhuriyet'te siyasal yayılcılık iddiasından arındırılarak kültürel ve zihinsel bir sahaya taşınmıştır.

Neticede *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm* adlı eser, Turancılık kavramının tarihsel arka planı, kavramsal çerçevesi ve siyasal sürecini bir bütün olarak ele alması

bakımından literatürde kendisine dikkat çekici bir yer edinmiştir. Bununla birlikte Nalbantyan'ın yer yer belirginleşen taraflı ve ideolojik yaklaşımı yaptığı değerlendirmeleri zayıflatmıştır. Bu tutum eserin akademik değerini tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte metnin eleştirel bir süzgeçten geçirilip okunmasını gerekli kılmaktadır.

¹³ Nalbantyan, *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, s. 126

Kaynakça

ALP Alper (2023) “Ziya Gökalp’a Göre Kızılçelma ve Ceditçilik Hareketi”, *Gazi Akademik Bakış Dergisi*, Cilt 17, Sayı 33, s. 45-59.

AKÇURA Yusuf (1995) *Üç Tarz-ı Siyaset*, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

ARSAL Sadri Maksudi (1979) *Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

GÖKALP Ziya (2018) *Yeni Mecmua Yazıları*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

KARAÇAVUŞ Ahmet (2015) “XX. Yüzyıl Başlarında Türk ve Yabancı Algısında Pan-Türkist ve/veya Pan-Turanist Coğrafya ve Turan Halkları-II”, *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, Cilt 15, Sayı 1, s. 59-76

KÖYMEN Mehmet Altay (2019) *Selçuklu Devri Türk Tarihi*, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

NALBANTYAN Zare Vand (2011) *Ermeni Cephesinden pan-Turanizm*, Doğu Kütüphanesi, İstanbul.